

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття «професійна компетентність», окресленні її основних компонентів та компетентностей як складових елементів професійної компетентності; у з'ясуванні спрямованості компетентнісної парадигми навчання на активну пізнавальну діяльність студентів; у розгляді формування професійної компетентності в контексті діяльнісного підходу.

Методологія. Професійна компетентність розглядається як володіння засобами пізнання себе в навколишньому світі, здатність до повноцінного особистісного самовираження, самоорганізації, самовдосконалення, уміння зорієнтувати навчальний процес на розвиток практичних умінь і навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування в різних життєвих ситуаціях.

У статті підкреслюється, що професійна компетентність ґрунтується на основі діяльності. Окреслюються основні компоненти професійної компетентності, серед яких визначаються наступні: мотиваційно-ціннісний, діялісно-практичний і когнітивно-творчий. Мотиви розглядаються як регулятори майбутніх дій людини; розкривається таксономія цінностей. Діялісно-практичний компонент професійної компетентності включає теоретико-методологічні знання предметів циклу професійної підготовки, педагогіки та психології. Когнітивно-творчий компонент включає проєктувальні уміння, що забезпечують професійну діяльність, методичні, технологічні та організаційні уміння.

Наукова новизна. Вперше розкривається в контексті діялісного підходу взаємозв'язок між компонентами пізнавальної діяльності і основними елементами професійної компетентності.

Висновки. Отримані результати дослідження підтверджують позитивний вплив застосування діялісного підходу у процесі формування професійної компетентності.

Подальший розвиток дослідження вбачається у формуванні умінь пізнавальної діяльності.

Ключові слова: пізнавальна діяльність, діялісний підхід, компоненти компетентності.

Постановка проблеми. Сучасна система освіти характеризується значними інноваційними перетвореннями. У зв'язку з тим особливою значущістю набуває професійна компетентність. Зростають вимоги і до вчителів, які є основним соціально-інтелектуальним ресурсом суспільства.

В умовах сьогодення, коли у більшості країн незалежно від рівня їхнього економічного розвитку багатомовність є основною рисою сучасного ділового та повсякденного життя, володіння іноземною мовою стає однією із ключових компетентностей, що мають бути сформовані у сучасного фахівця [1, 9]. Отже, постає проблема забезпечення високого рівня підготовки вчителів іноземної мови.

Концепція модернізації освіти орієнтується на розвиток професійної компетентності фахівця, в основі якої лежить принцип розвитку студентів в процесі професійної підготовки, активізації їх творчого потенціалу, формування здатності до компетентної поведінки в умовах конкурентоспроможного середовища.

Щоб бути успішним і затребуваним, учитель іноземної мови повинен бути готовим до будь-яких змін, вміти швидко і ефективно адаптуватися до нових умов, проявляти прагнення до саморозвитку, бути професіоналом, постійно оновлювати свої знання, проявляти толерантність до невизначеності, бути готовим до ризику, тобто бути професійно компетентним.

Аналіз наукових досліджень. Проблему формування професійної компетентності досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні науковці (Л. Анциферова, Ю. Варданян, Д. Дьюї, Е. Зеєр, С. Іванова, Л. Карпова, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, М. Мід, П. Сорокіна, Ю. Татур, У. Уоллер, А. Хуторський, М. Чоманов, К. Юнг та ін.).

Для визначення змісту професійної компетентності вчені виходять із таких положень: компетентність це:

- сукупність професійних здатностей [2, 67-79];
- складна система внутрішніх психічних станів і властивостей особистості фахівця, що проявляється в його готовності та здатності до здійснення професійної діяльності [3];
- сукупність професійних знань, умінь, а також способів виконання професійної діяльності [4, 112-122];
- здатність фахівця відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективної професійної діяльності та демонструвати належні особисті якості [5, 106-110];
- характеристика, що відображає ділові та особистісні якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для того, щоб досягти мети, в певному виді професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця [9];
- здатність до актуального виконання діяльності [13].

А. Хуторський під професійною компетенцією розуміє сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей. Ключові компетентності – це компетентності, необхідні для будь-якої професійної діяльності, пов'язані з успіхом особистості. Базові компетентності відображають специфіку педагогічної діяльності в межах вимог до системи освіти. Спеціальні компетентності, на думку вченого, відображають специфіку конкретної предметної і надпредметної діяльності [12, 55-61].

Н. Кузьміна виділяє п'ять елементів професійної компетентності, а саме: спеціальна, методична, соціально-психологічна, диференційно-психологічна, аутопсихологічна компетентності [6, 184].

На думку В. Сластионіна, структура професійної компетентності вчителя може бути розкрита через його педагогічні вміння, які визначають теоретичну і практичну готовність до здійснення діяльності [10, 14-19].

Л. Карпова виділяє три основні сфери професійної компетентності: мотиваційну, предметно-практичну і методологічну [6]. Ю. Татур вважає, що структура компетентності представлена когнітивним, мотиваційно-ціннісним, операційно-діяльним та соціально-психологічним компонентами [11, 20-22].

А. Маркова пропонує виділяти у структурі професійної компетентності вчителя такі елементи: професійні, психологічні і педагогічні знання; професійні педагогічні вміння, професійні педагогічні позиції, яких він має дотримуватися у процесі здійснення виробничих функцій; особисті якості, які забезпечують оволодіння вчителем професійними знаннями і вміннями.

Підсумовуючи результати досліджень і публікацій, важливо відмітити, що наявність великої кількості підходів при визначенні структури професійної компетентності учителя та значне різноманіття структурних компонентів свідчить про складність цього педагогічного феномену.

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття «професійна компетентність», окресленні її основних компонентів та компетентностей як складових елементів професійної компетентності; у з'ясуванні спрямованості компетентнісної парадигми навчання на активну пізнавальну діяльність студентів у контексті діяльсного підходу.

Виклад основного матеріалу. Професійну компетентність ми розглядаємо як володіння засобами пізнання себе в навколишньому світі, здатність до повноцінного особистісного самовираження, самоорганізації, самовдосконалення, вміння зорієнтувати навчальний процес на розвиток практичних умінь і навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Професійна компетентність ґрунтується на співвідношенні взаємопов'язаних мотивацій, цінних орієнтацій, теоретичних знань, практичних навичок, інтегральних характеристик і професійних якостей особистості та рефлексії. Ми розділяємо думку Ю. Бурцевої, що «знання відображаються та проявляються у діяльності. Саме за результатами діяльності можна з'ясувати, які знання має людина. Вплив діяльності на знання неможливо перебільшити. У процесі діяльності знання можуть бути отримані, осмислені, упорядковані. Тільки діяльність може бути індикатором набутих знань та стимулом до оволодіння новими» [14, 580].

Отже, виходячи з діяльсної теорії навчання, розглядаємо формування професійної компетентності у світлі діяльсного підходу.

У структурі професійної компетентності ми виокремлюємо такі компоненти:

- мотиваційно-ціннісний (сукупність потреб, мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій, спрямованість на реалізацію професійних здібностей);
- діяльсно-практичний (сукупність професійних знань, умінь і навичок та їх відповідність фаховим компетенціям, практична готовність до здійснення професійної діяльності);
- когнітивно-творчий (сукупність занальнопедагогічних і професійних умінь і навичок: загально-навчальних, проєктувальних, діагностичних, методичних, технологічних та організаційних; прояв ініціативності, креативності).

Мотиваційно-ціннісний компонент включає мотиви, потреби, ціннісні орієнтації. Мотивація виступає рушійною силою поведінки у структурі особистості, бо мотив виконує роль внутрішнього регулятора майбутніх дій людини.

Питання про мотивацію діяльності постає щоразу, коли необхідно пояснити причину вчинків людини. Будь-яку форму поведінки можна обґрунтувати як внутрішніми (психологічні властивості

суб'єкта поведінки), так і зовнішніми (умови і обставини) причинами. Основними напрямками вивчення проблеми професійної мотивації є: цілеспрямований вплив на мотивацію студентів із боку викладачів; врахування особистостей мотиваційної сфери студентів; створення педагогічних умов для переведення зовнішньої мотивації у внутрішню.

До внутрішніх мотивів належать процесуальні, результативні і мотиви саморозвитку, які в свою чергу виходять на самоосвіту, самовдосконалення. Зовнішні мотиви диференціюються на суспільні і особистісні. Суспільні мотиви спрямовані на доброзичливе спілкування і мотиви виконання посадових обов'язків.

Особистісні мотиви спрямованої діяльності відображають самоствердження, оцінку, успіх тощо.

Поєднання цих мотивів утворює внутрішню детермінацію професійної поведінки. Вона залежить від багатьох мотивів, які у процесі професійної діяльності вчителя постійно змінюються. Становлення особистості майбутнього вчителя передбачає динамічність мотиваційної сфери: одні спонукання набувають великої значущості, інші втрачають її. Однак завжди актуальною є мотивація до успіху особистості і привабливість обраної професії.

Важливими елементами внутрішньої структури особистості, закріплених життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань є ціннісні орієнтації. Д. Леонтьєв виділив такі основні групи цінностей, якими керується особистість в своїй діяльності: цінності етичного порядку (чесність, порядність, доброта, непримиренність до недоліків), цінності міжособистісного спілкування (вихованість, життєрадісність, чуйність), цінності професійної самореалізації (ретельність, ефективність у справах, тверда воля), індивідуальні цінності (незалежність, відповідальність, конформізм) [15, 13-14].

На підґрунті ціннісних орієнтацій формується мотиваційно-ціннісне ставлення до педагогічної професії, мети і засобів педагогічної діяльності, що проявляється у педагогічному спрямуванні особистості.

Діяльнісно-практичний компонент професійної компетентності вчителя включає теоретико-методологічні знання предметів циклу професійної підготовки, педагогіки та психології; методики навчання, сукупність практичних умінь і навичок за фахом, володіння сучасними технологіями навчання. У даному компоненті професійної компетентності можна виділити загальнопедагогічні і професійні уміння та навички, загальнонавчальні, проєктувальні, технологічні, організаційні та ін.

У *когнітивно-творчому компоненті* особливого значення набувають проєктувальні уміння, що забезпечують професійно педагогічну діяльність. Проєктувальні уміння спрямовані на оволодіння спеціальними вміннями, які необхідні для ефективної професійної діяльності (вміння спостерігати, досліджувати, описувати, порівнювати, оцінювати, експериментувати, прогнозувати).

Особливого значення набувають методичні та технологічні вміння, які забезпечують вибір ефективних методів, впровадження інноваційних технологій. Пріоритетними для вчителя є організаційні вміння, що пов'язані із специфікою викладання навчальної дисципліни.

Окреслені компоненти професійної компетентності формуються у процесі розвитку пізнавальної діяльності. Отже, між професійною компетентністю та пізнавальною діяльністю існує взаємозв'язок. Професійна компетентність є комплексним поняттям. Вона включає: мовну, мовленнєву, комунікативну, діяльнісну, мотиваційну, лінгвокраїнознавчу, соціокультурну, методичну та ін.

В основі формування названих компетентностей лежить діяльність.

Отже, впровадження в навчальний процес діяльнісного підходу сприяє успішному формуванню означених компетентностей.

Взаємозв'язок компонентів пізнавальної діяльності і професійної компетентності виразимо за допомогою схеми (1).

Вихідною точкою реалізації діяльнісного підходу є діяльність, яка спрямовується на предмет, тому що виникає потреба.

Предметом у нашому дослідженні є фахові дисципліни, потреба – знання, уміння, навички, які необхідні для підготовки вчителя іноземної мови (мотив). В мотивах конкретизується мета, яка спрямована на формування складових елементів професійної компетентності. Усвідомлена мета проявляється в активності, яка при використанні ефективних методів, засобів, принципів навчання сприяє формуванню самоорганізованості, самовизначенню, саморозвитку.

Висновки. Для визначення ефективності впровадження діяльнісного підходу в процес формування професійної компетентності студентам пропонувалися завдання по кожному компоненту професійної підготовки (всього 9 завдань). Результати виконання оцінювалися за п'ятибальною шкалою. Високому рівню відповідала оцінка «5», середньому – «4» і низькому «3». Отримані результати виражалися у відсотках.

При узагальненні отриманих показників виявилось, що рівень сформованості професійної компетентності у студентів експериментальних груп вищий, ніж контрольних, а саме: рівень мотиваційно-ціннісного компонента вищий на 3,8%, діяльнісно-практичного – на 4,2%, когнітивно-творчого – на 2%.

Отже, приведені результати засвідчують позитивний вплив застосування діяльнісного підходу у формуванні професійної компетентності у студентів.

Подальший розвиток дослідження вбачається у визначенні системи умінь формування пізнавальної діяльності.

Схема 1. Взаємозв'язок компонентів пізнавальної діяльності і професійної компетентності

References

1. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента: Наказ МОН України № 642 від 09.07.2009 р. [Електронний ресурс]. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/. – Назва з екрану.
Pro orhanizatsiyu vyvchennya humanitarnykh dystsyplin za vilnym vyborom studenta (2009) [On the organization of study of humanities at the student's free choice]: Nakaz MON Ukrainy № 642 vid 09.07.2009. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/.
2. Анциферова Л. И. Развитие личности специалиста как субъекта своей профессиональной жизни. *Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала: статьи под ред. В. А. Бодрова*. Москва: Ин-т психол. АН СССР, 1991. С. 67-79.
Antsiferova, L. I. (1991). Razvitiye lichnosti spetsialista kak subyektu svoey professionalnoy zhizni [Development of the personality of a specialist as a subject of his professional life]. *Psikhologicheskiye issledovaniya problemy formirovaniya lichnosti professionala – Psychological studies of the problem of forming a professional personality*. Moscow, Russia: In-t psikhol. AN SSSR, 67–79.

3. Варданыан Ю. В. Структура и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием (на материале подготовки педагога и психолога): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. Москва, 1999. 256 с.
Vardanyan, YU. V. (1999). Stroyeniye i razvitiye professionalnoy kompetentnosti spetsialista s vysshim obrazovaniye [The structure and development of professional competence of a specialist with higher education]. *Doctor's thesis*. Moscow, Russia.
4. Зеер Э. Ф. Становление личностно ориентированного образования. *Образование и наука: известия Урал. науч.-образоват. центра РАО*. 1999. № 1. С. 112-122.
Zeyer, E. F. (1999). Stanovleniye lichnostno oriyentirovannogo obrazovaniya [Formation of personality-oriented education]. *Obrazovaniye i nauka – Education and science: news Ural, Russia*, 1, 112-122.
5. Иванова С. В. Функциональный подход до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. *Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка*. Вип. 42. 2008. С. 106-110.
Ivanova, S. V. (2008). Funktsionalnyy pidkhid do vyznachennya profesiyanoi kompetentnosti vchytelya biolohiyi ta orhanizatsiya yiyi vdoskonalennya v zakladi pislyadyplomnoyi osvity [Functional approach to determining the professional competence of a biology teacher and organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho univrsytetu imeni I. Franka – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal*. Zhytomyr, Ukraine, Issue 42, 106-110.
6. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2004. 27 с.
Karpova, L. H. (2004). Formuvannya profesiyanoi kompetentnosti vchytelya zahalnoosvitnoyi shkoly [Formation of professional competence of teachers of secondary schools]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kharkiv, Ukraine.
7. Кузьмина Н. Основы вузовской педагогики. Ленинград: ЛГУ, 1972. 184 с.
Kuzmina, N. (1972). Osnovy vuzovskoy pedagogiki [Fundamentals of university pedagogy]. Leningrad, USSR: LGU.
8. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.
Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow, Russia: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond «Znaniye».
9. Митина Л. М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Изд. центр «Академия», 2005. 368 с.
Mitina, L. M. (2005). Professionalnaya deyatelnost i zdorovye pedagoga: uchebnoye posobiye dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Professional activities and the health of the teacher: a textbook for students. higher ped textbook. institutions]. Moscow, Russia: Izd. tsentr «Akademiya».
10. Слостенин В. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование. *Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования*. Москва: Высшая школа, 1989. С. 14-19.
Slastenin, V. (1989). Professionalnaya gotovnost uchitelya k vospitatelnoy rabote: sodержaniye, struktura, funktsionirovaniye [Professional readiness of a teacher for educational work: content, structure, functioning]. *Professionalnaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego obrazovaniya – Teacher training in higher education*. Moscow, Russia, 14-19.
11. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста. *Высшее образование сегодня*. 2004. № 3. С. 20-22.
Tatur, YU. G. (2004). Kompetentnost v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competence in the structure of the quality model of specialist training]. *Vyssheye obrazovaniye segodnya. Moskva – The «Higher education today», Moscow*. № 3, 20-22.
12. Хуторской А. В. Ключевые компетенции: Технология конструирования. *Народное образование*. 2003. № 5. С. 55-61.
Khutorskoy, A. V. (2003). Klyuchevyye kompetentsii: Tekhnologiya konstruirovaniya [Key competencies: Design technology]. *Narodnoye obrazovaniye – National education*, 5, 55-61.
13. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: [метод. пособие]. Москва: Народное образование, 1996. 160 с.
Choshanov, M. A. (1996). Gibkaya tekhnologiya problemno-modulnogo obucheniya: [metod. posobiye] [Flexible technology of problem-modular training: [method. allowance]]. Moscow, Russia: Narodnoye obrazovaniye.

14. Бурцева Ю. Структура компетентності як педагогічного явища в контексті сучасного навчально-виховного процесу. *Вища освіта України (Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології)*. 2011. Т. 1. № 3. С. 576-582.
Burtseva, YU. (2011). Struktura kompetentnosti yak pedahohichnoho yavyscha v konteksti suchasnoho navchalno-vykhovnoho protsesu [The structure of competence as a pedagogical phenomenon in the context of the modern educational process]. *Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education of Ukraine*. P. 1, № 3, 576-582.
15. Леонтьев Д. Методика изучения ценностных ориентаций. Москва: Смысл, 1992. 17 с.
Leontyev, D. (1992). Metodika izucheniya tsennostnykh oriyentatsiy [Methodology of the study of value orientations]. Moscow, Russia.

Shmyr M.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-2703-6527>

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor,
Department of Foreign Languages and Teaching Methods,
Kremenets Oblast Humanitarian and Pedagogical
Academy Taras Shevchenko,
(Kremenets, Ukraine) E-mail: stahsvitlana@gmail.com

TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITY APPROACH

The article's purpose is to justify the concept «professional competence», to outline its main competence and the componence as constituent elements of professional competence; to clarify the focus of competent paradigm to the active cognitive activity; to examine the formation of professional competence in the context of the activity approach.

Methodology. *Of particular importance are the methodological and technological skills that provide the choice of effective methods, the introduction of innovative technologies. Priority for the teacher is organizational skills related to the specifics of teaching the discipline.*

Outlined components of professional competence are formed in the process of development of cognitive activity. There is a correlation between professional competence and cognitive activity. Professional competence is a complex concept. It includes linguistic, speech, communicative, activity, motivational, linguistic, socio-cultural, methodological and other.

The core of the formation of these competencies is activity. Implementation of a learning approach in the learning process contributes to the successful formation of the competences identified.

Professional competence is examined as possessing means of cogniting yourself in the world, the ability to the complete personal self-expression, self-organization, self-improvement, the ability to direct the educational process to the development of practical skills and proficiency in the knowledge of a foreign language as a mean of communication in different life situations.

It is emphasized in the article that the professional competence is based on the practice.

It is also outlined the main components of professional competence among which are motivational valuable component, active practical component and cognitive creative component.

The motives are examined as the regulations of the future human actions, the taxonomy of values is disclosed.

The active practical component of professional competence includes theoretical and methodological knowledge of the professional subjects, pedagogy and psychology.

The cognitive creative component includes design skills which provide professional activity, methodical, technological and organizational skills.

Scientific novelty. *It is for the first time when in the context of activity approach the connection between the components of cognitive activity and the main elements of professional competence is disclosed.*

Conclusions. *The received results of the research confirm the positive influence of using the activity approach in the process of professional competence formation. The further development of the research is perceived in the formation of cognitive activity skills.*

Keywords: *cognitive activity, activity approach, the components of the competence, motivation, value orientation, reflection.*

Стаття надійшла до редакції 20.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор О. І. Янкович